

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 351 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistoning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari.....	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Moliyaviy natijalar strategik boshqaruv hisobining istiqbolli yo'nalishlari	338
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi.....	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	

Ma'lumki, V.Ya. Gorfinkel yuqoridagi olimlar fikriga qo'shilgan holda, kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlantirishning asosiy masalasini ishlab chiqarish resurslarini ishlab chiqarish jarayonida to'g'ridan-to'g'ri qatnashadigan ishlab chiqarish omillarining majmuasi sifatida ta'riflaydi.

Shuningdek, tadbirkorlik faoliyati bo'yicha tadqiqotlar o'tkazgan R. Xizrich tadbirkorlikni ma'lum qiymatga ega bo'lgan mahsulot yaratish jarayoni sifatida tavsiflaydi. Bundan tashqari, tadbirkorlik va kichik biznes subyektlari faoliyati bo'yicha amerikalik olimlar K.R. Makkonnell va S.L. Bryular tadqiqotlar olib borgan. Ular tadbirkorlik faoliyatidagi erkinlikka e'tibor qaratgan. Ular o'zlarining "Экономикс: Принципы, проблемы и политика" nomli asarlarida tadbirkorlik erkinligi to'g'risida ta'kidlab o'tgan.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida rivojlanish yo'nalishlaridan to'laroq foydalanishga erishish uchun ushbu korxonalarining barqaror ishlashini ta'minlash hamda ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish talab etiladi. Mamlakatimiz moliyasining iqtisodiyotdagi o'rni va uning ahamiyati, kichik biznes tashkilotlarining vazifalari, ish yuritish tartibi va ularni tashkil etishning fundamental asoslari, shuningdek, ularning me'yoriy-huquqiy jihatlari qiyosiy tahlillar asosida yoritishga harakat qilindi. Mamlakatimizda kichik biznesni tashkil etishda xorij tajribalari va xorijiy olimlarning ilmiy-nazariy qarashlari analitik tahlil usullari asosida yoritib berildi. Tadbirkorlik faoliyatining rivojlanish jarayonida mahsulot tayyor holga kelgunga qadar u bir qancha ishlab chiqarish bosqichlaridan o'tadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimizda kichik biznes imkoniyatlari, shu jumladan resurslar, boshqaruv tajribasi va strategik oriyentatsiya ularning eksport ko'rsatkichlariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Bu esa kuchli ichki imkoniyatlar va aniq eksport strategiyalariga ega bo'lgan kichik biznes subyektlarining xalqaro miqyosda muvaffaqiyat qozonish ehtimolini oshirishini ko'rsatmoqda. Ya'ni, ilg'or boshqaruv qobiliyatlari va xalqaro tajribaga ega bo'lgan Braziliyaning kichik biznesi eksport qilishda boshqalarga nisbatan muvaffaqiyatliroq bo'lganligi sababli rivojlangan davlatlar qatoridan o'rin olgan.

Shu bilan birga, bozor sharoitlari, savdo siyosati va global iqtisodiy tendensiyalar kabi tashqi omillar ham kichik biznesning eksport ko'rsatkichlariga ta'sir qilmoqda. Aksincha, iqtisodiy volatillik va proteksionistik savdo siyosati muhim muammolarni keltirib chiqaradi. Shu bois, qo'llab-quvvatlovchi savdo siyosatiga ega bo'lgan mamlakatlarda kichik biznes vakillari orasida eksport faoliyati bilan shug'ullanish ehtimoli va imkoniyatlari yuqoriroq bo'ladi.

Bizga ma'lumki, texnologik innovatsiyalar kichik biznes eksportining muhim omillaridan biridir. Raqamli texnologiyalar, elektron tijorat platformalari va ilg'or ishlab chiqarish texnologiyalarini joriy etish kichik biznes eksport imkoniyatlarini sezilarli darajada oshirmoqda. Ya'ni, texnologik rivojlanishlardan foydalangan holda kichik biznes subyektlari xalqaro bozorlarga kirish va raqobatlashish uchun yaxshiroq imkoniyatga ega ekanligini ko'rsatmoqda. Masalan, mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish tizimlari va korporativ resurslarni rejalashtirish dasturlari kabi raqamli texnologiyalar eksport operatsiyalarini yanada samarali boshqarishga yordam bermoqda (1-jadval).

1-jadval. Namangan viloyati kichik biznes va tadbirkorlikning iqtisodiyot tarmoqlaridagi asosiy ko'rsatkichlari hajmi.

Sohalar	2020 y*	2021y*	2022y*	2023 y*	2024 y (yanvar-mart)**	2024 y (yanvar-iyun)**
Sanoat (mlrd.so'm)	5586,1	7174,3	8112,6	10133,7	2292,0	5849,2
Eksport (ming.AQSH.dol)	197767,0	245235,1	262633,8	258859,2	58831,7	135801,2
Import (ming.AQSH.dol)	376390,9	467735,3	501460,8	585068,9	118560,5	214147,7
Savdo (mlrd.so'm)	11031,4	14216,3	16395,4	19 495,7	3991,5	9055,5
Xizmatlar (mlrd.so'm)	5925,0	7990,1	9742,4	11 839,2	3364,5	6634,2

Manba: stat.uz. sayt ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

Yuqoridagi jadvaldan bizga ma'lumki, viloyatimizdagi kichik biznes va tadbirkorlikning iqtisodiyot tarmoqlariga qo'shayotgan hissasi qay darajada ekanligi, shuningdek, eksport-import hajmining oshib borayotganligini ko'rib

turibmiz. Bundan ko'rinib turibdiki, eksport salohiyatining oshib borishida kichik biznesning ahamiyati yuqori.

Bundan tashqari, xalqaro bozorlarning tartibga soluvchi landshaftini boshqarish kichik biznes uchun murakkab bo'lishi mumkin. Turli mamlakatlarning qoidalari, standartlari va sertifikatlariga rioya qilish katta resurslar va tajribani talab etadi.

Ma'lumki, yangi bozorlarga kirish kichik biznes uchun bir nechta muammolarni keltirib chiqarmoqda. Jumladan, mavjud bo'lgan bozor o'yinchilarining kuchli raqobati, shuningdek, tariflar va tarifsiz to'siqlar kabi cheklovlar mavjud. Shu bois kichik biznes ko'pincha katta resurslarga ega bo'lgan yirik korxonalar bilan raqobat qilishga majbur bo'lmoqda. Bundan tashqari, qadoqlash va etiketkalash talablari kabi tarifsiz to'siqlar kichik biznes eksportiga sezilarli darajada to'sqinlik qilishi mumkin.

Shuning uchun muvaffaqiyatli eksport faoliyati uchun ishonchli bozor haqidagi ma'lumotlar juda muhimdir. Biroq, ko'plab kichik biznes subyektlari bozor ma'lumotlarini samarali to'plash va tahlil qilish uchun yetarli resurslarga ega emas. Bu bozor haqidagi bilimlarning yetishmovchiligi kichik biznes subyektlari uchun xalqaro bozorga chiqishda muhim to'siq bo'lib, ularning eksport imkoniyatlarini aniqlash va ulardan samarali foydalanish imkoniyatlarini cheklamoqda.

Butun dunyodagi davlatlar siyosiy-iqtisodiy choralar va qo'llab-quvvatlash dasturlari orqali kichik biznes eksportini rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Shu bois, eksport subsidiyalari, soliq imtiyozlari va savdoni osonlashtirish xizmatlari kabi davlat tashabbuslari kichik biznes eksport ko'rsatkichlarini oshirishga yordam beradi. Ushbu chora-tadbirlar eksport tannarxini va eksport operatsiyasining murakkabligini kamaytirishga xizmat qiladi. Masalan, AQSh Kichik biznes ma'muriyati kichik biznes eksportchilarini qo'llab-quvvatlash uchun eksportni moliyalashtirish va maslahat xizmatlarini taqdim etadi.

Mamlakatimizda eksportni rivojlantirish agentliklari va savdoni osonlashtirish xizmatlari kichik biznes eksport faoliyatini qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi. Chunki eksport rivojlantirish agentligi bozor razvedkasi, tarmoqlarning imkoniyatlarini baholash va reklama yordamini taqdim etish orqali kichik biznesning eksport ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Ushbu savdoni osonlashtirish xizmatlari tranzaksiya xarajatlarini kamaytiradi va eksport jarayonlarini soddalashtiradi, natijada kichik biznesning raqobatbardoshligi oshmoqda. Masalan, Yaponiya tashqi savdo tashkiloti (JETRO) yapon korxonalariga eksportni kengaytirishga yordam beradigan bir qator xizmatlarni taklif etadi. Ular orasida bozor tadqiqotlari, biznesni "moslashtirish" va savdo missiyalari bor bo'lib, ularning samaradorligi yuqori darajada ekanligi kuzatilmoqda.

Biz bilamizki, savdo shartnomalari yangi bozorlarni ochib berishi va kichik biznes subyektlari uchun eksport imkoniyatlarini oshirishi mumkin. Ammo kichik biznes ko'pincha savdo shartnomalarining batafsil qoidalarini tushunish va ularga rioya qilishda muammolarga duch keladi. Shu sababli, savdo bitimlarining murakkabliklari tufayli kichik biznes vakillari yordamga ehtiyoj sezadi. Hududiy savdo shartnomalari kichik biznesga turlicha ta'sir ko'rsatmoqda. Mamlakatimizdagi kichik biznes subyektlari uchun tariflarning pasayishi va bozorga kirish imkoniyatlari oshgani kuzatilmoqda. Ammo bu kelishuvlarning samaradorligi ularning bajarilishiga va kichik biznesga taqdim etilgan imkoniyatlardan foydalanish qobiliyatiga bog'liq. Ushbu holat bo'yicha Janubiy Koreya va Yaponiya kichik bizneslari Koreya-Yaponiya erkin savdo bitimidan sezilarli darajada foyda ko'rди; eksport hajmi oshdi va bozorni diversifikatsiya qilish imkoniyatlari yaratildi.

Shuningdek, eksport ko'rsatkichlarini oshirish uchun kichik biznes tomonidan texnologiyalardan samarali foydalanish zarur. Raqamli marketing va elektron tijorat xalqaro ishtirokni kengaytirish uchun katta ahamiyatga ega. Masalan, Ispaniyaning kichik biznes sektori vakillari raqamli texnologiyalar orqali eksport faoliyatini kengaytirgan. Xuddi shu asnoda, Hindistonning Zoho korporatsiyasi yangi bozorlarga chiqish va eksport hajmini sezilarli darajada oshirish uchun bulutli hisoblash va SAAS (Xizmat sifatida dasturiy ta'minot) modellaridan foydalangan.

Xalqaro hamkorlik, jumladan qo'shma korxonalarining tashkil etilishi va strategik ittifoqlar, kichik biznes eksport ko'rsatkichlarini oshirishi mumkin. Xalqaro sheriklik bilan shug'ullanadigan kichik biznes subyektlari mahalliy bozor bilimlari, tovar tarqatish tarmoqlari va texnologik tajribaga ega bo'lib, dunyo bozorlarida raqobatbardoshligini oshirishga imkon yaratmoqda. Xorijiy sheriklar bilan strategik ittifoq tuzgan Yangi Zelandiyaning kichik biznes sektori vakillarida yuqori eksport o'sishi va bozor diversifikatsiyasi kuzatilmoqda.

Biroq, barqaror biznes amaliyotlari va mahsulotlar nafaqat me'yoriy qonun talablarga javob berishi, balki ekologiyaga qayg'uradigan iste'molchilar e'tiborini ham jalb qilishi mumkin. Dunyo bozorlariga chiqayotgan kompaniyalar qayta tiklanadigan energiya manbalariga bo'lgan talabning oshishini hisobga olib, yashil energetika mahsulotlariga yo'naltirilgan strategiyalarni ishlab chiqmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, keyingi o'n yillikda texnologik yutuqlar tufayli iste'molchilarning xulq-atvori o'zgarishi va rivojlanayotgan savdo siyosati bilan bog'liq o'zgarishlar KBS eksport strategiyalarida sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Raqamlashtirish, barqarorlik va mintaqaviy integratsiya KBS eksportining o'sishiga asosiy omil bo'lishi

taxmin qilinmoqda. Ushbu tendensiyalarga moslasha oladigan va yangi texnologiyalardan samarali foydalana oladigan KBSlar jahon bozorida rivojlanish uchun keng imkoniyatlarga ega bo'ladi.

Raqamli savdo va barqarorlikka e'tibor qaratadigan KBS subyektlari kelajakdagi eksport bozorlarida raqobatbardosh ustunlikka ega bo'lishi kutilmoqda. Bu esa mamlakatimizning iqtisodiy istiqbolini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Olim Sabirovich Kazakov Menejmentga kirish. Darslik. Toshkent. "Fan ziyosi" nashriyoti, 2021 yil M.Meskon, M. Albert, F.Xedouri. Основы менеджмента. М. Дело, 1992.: – С. 489.
2. Muhammadjanovich K. I. EFFECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP //Conference Zone. – 2022. – С. 129-133.
3. М.Я. Погорелова. Экономический анализ: теория и практика: Учебное пособие / М.Я. Погорелова. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 290 с. с.86].
4. Л.И.Абалкин, О.И. Волков и др. Экономика предприятия (фирмы): Практикум / Ред. О.И. Волков, В.Я. Поздняков. – М.: ИНФРА-М, 2016., с.91].
5. Kenjabayev A.T. Tadbirkorlik faoliyatini axborotlashtirish milliy tizimini shakllantirish muammolari.: Iqt.fan. dokt. diss. avtoref. – T.: 2005. – 39 b.
6. Nikki LaMarko. <https://smallbusiness.chron.com/problems-smallscalebusinesses-12355.html>
7. Jay Conrad Levinson, Paul R. J. Hanley. The Guerrilla Marketing Revolution: Precision Persuasion of the Unconscious Mind. — Piatkus Books, 2005. — 192 p. — ISBN 978-0749926113.
8. Kotler, P. (1998) Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control. 9th Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River.
9. Kholmamatov Diyor Haqberdievich, Boyjigitov Sanjarbek Komiljon ugli. Marketing Problems in The Development of Export Activities of Small Business Entities. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS), 31- 39 pp, 2020
10. www.stat.uz sayt ma'lumotlari.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
